

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ

Хазраткулова Анжелика Валерьевна

и.о. доцента, Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373443>

Аннотация. В статье речь идёт о методике преподавания русского языка как предмета, обучающего учащихся устной и письменной речи, о роли речи и языка, о цели преподавания русского языка в иностранной аудитории.

Ключевые слова: методика, иностранный язык, педагогика, воспитание, развитие, устная речь, письменная речь, условия.

Abstract. The article discusses the methodology of teaching Russian as a subject that teaches students oral and written speech, the role of speech and language, and the purpose of teaching Russian to a foreign audience.

Keywords: methodology, foreign language, pedagogy, education, development, oral speech, written speech, conditions.

Annotatsiya. Maqolada rus tilini talabalarga og'zaki va yozma nutqni o'rgatadigan fan sifatida o'qitish metodikasi, nutq va tilning roli va rus tilini xorijiy auditoriyaga o'rgatish maqsadi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: metodika, chet tili, pedagogika, ta'lim, rivojlanish, og'zaki nutq, yozma nutq, shartlar.

Коммуникативность как основополагающая категория методики предполагает прежде всего практическую направленность целей обучения, выработку навыков живого владения языком. При этом подходе функционирующей единицей учебного процесса оказывается предложение (речевой образец), в котором язык как средство общения находит свое материальное выражение. Именно предложение объединяет в себе все аспекты языка - фонетику, грамматику, лексику и дает возможность вести занятия комплексно, без крена в сторону одного из этих аспектов. Однако преподаватель должен помнить и осознавать названные части языка, работа над которыми имеет свою специфику.

Обучение языку - это прежде всего обучение правильному пониманию и употреблению его слов, лексики. Что такое лексика? Это словарный состав языка. Все в языке начинается со слов и кончается словами, значит овладение словарным запасом языка является центральной проблемой обучения иностранному языку.

Изучение лексики - это не просто заучивание новых слов. При этом надо осознать и усвоить связи между словами (грамматические, семантические и другие). Коммуникативность требует введения и закрепления нового слова в предложениях и ситуациях. Заучивание слов вне предложения не дает никаких результатов. Лексическая работа связана с обучением грамматике.

Слово - это основная единица языка, которая служит для выражения понятий. При коммуникации оно является ведущим компонентом речевого общения и функционирует в тесном взаимодействии с фонетикой и грамматикой.

Знание даже большого количества лексических единиц в изолированном положении, т.е. вне предложения, не может обеспечить владения иноязычной речью. Поэтому успешная

работа над лексикой может осуществляться только в тесной взаимосвязи с другими аспектами языка, особенно с грамматикой; лексика наполняет, иллюстрирует изучаемые грамматические явления.

В зависимости от характера речевой деятельности различают активную и рецептивную лексику. Для выражения мыслей в устной и письменной речи пользуются лексикой, которая составляет активный словарь говорящего или пишущего, т.е. словарь для продуктивной речевой деятельности.

Рецептивный словарь складывается из слов, которые необходимы для приема информации в устной или письменной форме, т.е. при слушании (аудировании) и чтении. В этом случае говорят о рецептивном владении материалом.

Границы между этими двумя словарями учащегося подвижны и зависят от конкретных условий речевой деятельности.

Кроме активного и пассивного словарей существует также потенциальный словарь, куда входят слова, о значении которых учащийся может догадываться самостоятельно. Это умение формируется на основе владения определенным минимумом активной и рецептивной лексики, а также на основе знания способов словообразования, понимания смысловой структуры слова.

Существование потенциального словаря объясняется прежде всего тем, что в языке насчитывается сравнительно небольшое количество корневых слов по сравнению с теми словами, которые образованы от них. Например, стол - корневое слово, а производные от него - столик, столовая, настольный, застольный и др.

Как правило, между корневым словом и производными от него словами существуют формальные, логические и смысловые связи. Поэтому при работе над лексикой одной из важных задач обучения является выработка у учащихся умения устанавливать эти связи, развивать их языковую подготовку и в конечном итоге «узнавать» новые слова.

Изучая грамматическую конструкцию, в упражнения мы включаем знакомую лексику и вводим новую. Что касается дозировки новых слов на одно занятие, то рекомендуется вводить от 7 до 20 единиц за урок в зависимости от трудности, предназначенности и этапов обучения.

Вопрос о количестве новых слов, которые отбираются на единицу учебного времени, относится к числу важных методических проблем. Учитывая возможности кратковременной памяти человека, психологи, а вслед за ними и методисты, на начальном этапе обучения рекомендуют вводить новую лексику в небольших количествах - от 5 до 10 слов за урок. При этом имеется в виду, что на этом же уроке продолжается работа по активизации ранее введенного материала тоже в объеме от 5 до 10 слов.

Это общие установочные параметры, которые под влиянием ряда факторов (условий обучения, степени трудности усвоения новых слов, способностей учащихся и др.) могут быть скорректированы преподавателем в условиях конкретного учебного процесса.

Овладение новым словом всегда начинается с рецептивного действия (восприятия), проходит через репродуктивное (воспроизведение-повторение) и заканчивается продуктивным, т.е. самостоятельным творческим использованием его в речи. Поэтому в работе над каждой лексической единицей можно выделить несколько этапов.

Первый этап - это, как говорят методисты, показ слова, т.е. ознакомление учащихся с фонетико-орфографическим образом слова.

Лексическая единица представляется как в устной, так и в письменной форме. Иногда

можно показать, как выглядит это слово в учебнике, т.е. в печатном виде.

После этого следует второй этап - объяснение слова. Объяснению должны подлежать форма слова и его значение. Когда мы говорим о форме слова, то имеем в виду необходимость толкования слова с точки зрения его фонетических (например, непроизносимые звуки) и грамматических характеристик (например, род, число, окончание, суффиксы, особенности склонения - для существительных; вид, время, спряжение, управление - для глагола и т.п.).

Как вводить и объяснять новые слова?

Когда речь идет об объяснении значения слов, методисты используют термин семантизация. Это очень важный момент в работе преподавателя, так как требует от него умения в конкретной учебной ситуации правильно выбрать наиболее рациональный способ такого объяснения.

Можно назвать несколько основных способов семантизации лексических единиц.

1. Использование наглядности.

Существуют три вида наглядности: предметная - демонстрация предмета и название его; изобразительная - предъявление рисунка, схемы и т.п.; моторная - демонстрация действий и название их. Наиболее эффективно с помощью различных видов наглядности семантизируются слова, обозначающие: конкретные предметы, пространственные понятия, геометрические формы. Наглядность очень нужна на начальном этапе. Эти средства называются неязыковой наглядностью.

2. Использование синонимов - наиболее распространенный прием учебной семантизации новых слов: печальный = грустный, огромный = очень большой.

3. Использование антонимов - это очень эффективный метод ввода новых слов: мне грустно Ф мне весело, в классе тепло, а на улице холодно.

4. С помощью словообразовательного состава:

- а) стол - столик, мяч - мячик, стул - стульчик;
- б) книга - книжный, класс - классный.

5. Использование сильного семантизирующего контекста -

это предъявление нового слова в таком контексте, который позволяет учащимся самим догадаться о том, что оно значит: Это газета. Дайте, пожалуйста, газету. Передайте газету вашему соседу.

6. Использование перевода - т.е. с помощью словаря узнавать значение нового слова. Этим методом при коммуникативных целях пользоваться надо как можно реже.

Можно читать текст и объяснять незнакомые слова по ходу чтения. В этом случае из контекста легче вывести значение нового слова, и учащиеся быстрее его поймут и усвоят.

Незнакомые слова объясняются до чтения нового текста, и это снимает трудности в его понимании.

В тех случаях, когда целесообразно использовать все перечисленные выше приемы введения новой лексики, может быть применен комбинированный вариант предъявления текста.

Так как учебные тексты разнообразны по форме, структуре, количеству новых языковых единиц и, самое главное, по целевым установкам, т.е. по характеру тех учебных задач, для решения которых составлен и предъявляется новый текст, то и способ введения новой лексики избирается каждый раз с учетом этих целей и задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного. –М. МАДИ, 2015 г.
2. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
3. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
5. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. T-44, 2024,122-128
6. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
7. Абдувахобова Д. Использование ИКТ в образовании –важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 2023.
8. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702